

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА *Unholstered furniture in interior design*

CZU:684.4.07:747

Marina CIORNII

Masterand, Universitatea Tehnică a Moldovei
Master's student, Technical University of Moldova
E-mail: n1marrycr@gmail.com

Summary. Many people today believe that furniture – any kind of furniture, whether cabinets, chairs or upholstered furniture – has the ability to tell people about the time or the era in which it was created. For example, many pieces of upholstered furniture, standing in our homes or in a museum, can tell not only about the achievements of furniture production, but also about the way of life of people living in those early days. For example, today, many models of sofas and armchairs are completed with cute plump pads, and in ancient Egypt, women ate and slept on soft mats, and under their heads instead of pillows was placed a wooden stand. This article, therefore, deals with the most important aspects of this topic, namely the history of the appearance and development of upholstered furniture, classification and arrangement in the interior.

Keywords: мягкая мебель, интерьер, форма, материал, тип, стиль

Мягкая мебель – **собирательное название комфортабельных мебельных изделий для сидения и лежания, имеющих мягкий элемент.** К мягкой мебели относятся: диваны-кровати, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки.

Мягкая мебель является незаменимым атрибутом комфорта, без которого невозможно представить ни один интерьер. Она, в традиционном понимании, представляет собой комплект, состоящий из дивана и двух кресел. К мягкой мебели также относятся диваны, скамьи, кушетки, кресла, пуфы и т.д.

Мебель появилась примерно в период перехода от первобытных общин к оседлому образу жизни. В разные эпохи создавались различные виды и формы мебели, с разными способами обработки материалов и отделки. Существуют различные стили мебели, и они создают настроение в помещении. Изготовление мебели быстрее развивалось у тех народов, которые подвергались воздействию определенных условий, в особенности климатических. По мере продвижения племен на север люди стали нуждаться в закрытых помещениях для защиты от холода, ветров и осадков. Важнейшей предпосылкой для развития мебели было также наличие материала, обладающего необходимой прочностью, сравнительно небольшим весом, податливостью к обработке и отделке. Первоначально мебели не было, на пол стелили солому, ветки и т.д., шкуры животных. Но человек, как сейчас, так и в древности, стремился к комфорту. И, возможно, сев на бревно, древний человек понял, что сидеть на нем удобнее, чем на земле. Оставалось только найти инструменты для обработки материала. Дерево по праву заняло первое место среди материалов для изготовления мебели. Первоначально для изготовления мебели выбирали куски дерева, наиболее близкие к желаемой форме. В развитии мебельного искусства, в чередовании мебельных стилей отражались различные социальные условия общества, эволюция его материальной культуры, общественных взглядов и вкусов. История развития мебели тесно связана с историей архитектурных стилей и образует особую отрасль декоративно-прикладного искусства. Отдельные стили породили не только особые типы и конструкции мебели, но и новые представления о композиции интерьера в целом. Кроме того, заметное влияние на декоративные, а отчасти и композиционные особенности мебели оказали национальные традиции быта. Несомненно, мебель должна быть удобной, создающей ком-

форт, позволяющей ощутить гармонию своего дома. Человек чувствует себя комфортно в доме, который отражает его вкусы и обустроен в соответствии с его предпочтениями.

По мимо традиционной мебели, также используется мебель, сочетающая в себе свойства нескольких видов мебели, например, кресло-кровать. Сочетание нескольких функций в одном предмете мебели достигается путем конструктивного преобразования или соединения отдельных частей. Сегодня, мебель активно участвует в художественной организации интерьера, составляя особую отрасль декоративно-прикладного искусства, а теперь еще и область художественного проектирования. К художественным средствам мебели относятся фактура, текстура и цвет, разнообразие которых достигается различными способами обработки поверхности изделия.

Мягкая мебель может быть различной конструкции, например, диваны, кушетки, кресла и пуфы. В современных интерьерах к мягкой мебели предъявляются дополнительные требования. Не секрет, что в большинстве домов, построенных в 70-х и 80-х годах, есть небольшие квартиры. Часто гостиная одновременно является и спальней. Это дало толчок к развитию многофункциональной мебели. В настоящее время существует множество механизмов для превращения дивана в кровать, самым простым и распространенным из которых является книжный шкаф. Современные диванные комплекты могут представлять собой любую комбинацию отдельных единиц: например, трехместный диван, кресло и пуфик; два двухместных дивана; трехместный диван и три кресла; два кресла или конгломерат угловых форм, занимающих половину гостиной.

Мягкую мебель можно разделить на множество классификаций. А именно:

Классификация мягкой мебели по конструкции.

Конструкция мягкой мебели может быть классической, модульной или бескаркасной. Для первой группы характерны традиционные формы. В некоторых моделях используются инкрустация, резьба, металлическая фурнитура. Модульные изделия имеют свободную конфигурацию, их размеры можно менять, так как конструкция немонолитная. Такие диваны бывают трансформируемыми, секционными.

Особый вид мягкой мебели – бескаркасный. Он часто используется в детской комнате. К этой группе относят пуфик, кресло-мешок. Популярными становятся матрасы, не имеющие пружинного каркаса. Такие предметы комфортны, мобильны, безопасны. Единственный недостаток – утрата формы мебели из-за износа наполнителя, который периодически придется менять.

Классификация мягкой мебели по назначению.

Мягкую мебель устанавливают в квартирах или домах, ресторанах, офисах, школах, на улице. Каждое изделие должно отвечать требованиям санитарных норм, эргономике, габаритам помещения. По назначению выделяют 5 основных видов мягкой мебели:

- Бытовая;
- Для офиса;
- Для школ;
- Для гостиниц и отелей;
- Для общественных мест.

Классификация мягкой мебели по стилю.

Минимализм – предметы мебели характеризуются простотой линий и использованием для окраски градаций серого, чем достигается элегантность их внешнего вида при достаточной функциональности.

Хай-Тек – подавляющая часть мебели должна быть оригинальной и современной с гляцевыми поверхностями, которым можно придать древесную текстуру, а в качестве аксессуаров эффективно применение металлических фигурных изделий.

Функционализм – характерная особенность предметов мебели заключается в четкой пропорциональности и законченности геометрических очертаний (распространенное ре-

шение – комплектация дивана подушками, валиками или другими аксессуарами треугольной, конусообразной или более сложной формы).

Эклектика – используются всевозможные комбинации отдельных решений различных дизайнерских направлений, которые в совокупности способны образовать максимально удовлетворяющий вкусам хозяина интерьер.

Поп – основные тенденции были заложены во 2-ой половине. 20 века и предполагают применение простых и недорогих, но удобных кресел и диванов с преимущественно однотонным материалом обивки.

Модерн – предполагает использование в предметах мебели изогнутых и несимметричных очертаний, которые формируются из деревянных или металлических материалов.

Классицизм – одна из самых многочисленных на мебельные решения интерьерных стилистик.

Среди классических мебельных стилей наиболее популярны:

Строгий классицизм – наиболее востребован и постоянно актуален.

Барокко – дизайн мебельных предметов насыщен пышными и изогнутыми формами.

Рококо – мебель создает впечатление роскоши и аристократичности.

Греко-римский стиль – отлично подходит для небольших по размеру квартир.

Классификация мягкой мебели по функциональности.

Наиболее распространенными предметами мягкой мебели, которые можно встретить практически повсеместно, являются:

- софа,
- канапе,
- тахта,
- пуф (банкетка),
- кушетка,
- диван.

Софа имеет низкую высоту при просторности горизонтальной поверхности. Некоторые модели могут оснащаться удобными подлокотниками, что делает такую софу идеальным выбором для проведения дружеских посиделок или семейного отдыха.

Характерным отличием канапе является высокое изголовье. В остальном его конструкция аналогична обычным диванам.

Тахта относится к предметам мягкой мебели, оснащенным изголовьем специальной конструкции.

Пуф имеет цилиндрическую форму и низкую высоту (не более 50 см). Другие названия этого предмета мебели – банкетка и пуфик.

Кушетка является разновидностью диванов, в конструкции которых не предусмотрено наличие задней спинки, но имеются подлокотники или одна боковая спинка.